

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Ражабова Н.Х., Суюнов Н.Д.

Ташкентский фармацевтический институт, кафедра организации фармацевтического
дела

e-mail: nargiza-rh@mail.ru, тел: + 998 93 584 32 26

e-mail: suyunovn.d.5555@gmail.com, тел: + 998 97 422 77 59

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684315>

Аннотация. Изложены результаты изучения присутствующих на фармацевтическом рынке республики противоопухолевых лекарственных средств группы моноклональных антител, входящих в «Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике» № 27 от 24 ноября 2023 г. Анализ проводился по следующим характеристикам: АТХ код, международные непатентованные названия, торговое название, лекарственная форма выпуска, страны и фирмы-производители. Результаты исследования служат информационной основой для исследователей фармацевтического рынка, разработчиков мер промышленной фармацевтической политики, специалистов в области науки и предпринимателей в биотехнологии.

Ключевые слова: противоопухолевые лекарственные средства, моноклональные антитела, анализ фармацевтического рынка, анализ регистрации, маркетинговое исследование.

Актуальность темы. Лекарственные средства моноклональных антител, успешно применяемые в клинической практике для лечения онкологических заболеваний, являются результатом научных достижений биотехнологических разработок и исследований в области молекулярной иммунологии [1].

Ежегодно расходуется огромное количество ресурсов на прикладные исследования по созданию и коммерциализации новых лекарственных средств. Многие фармацевтические компании стараются иметь в продуктовой научно-практической работе лекарственные препараты на основе моноклональных антител – класса биотехнологических лекарственных препаратов, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями и действующих по принципу таргетной терапии. Ввиду большого интереса к биофармацевтической промышленности со стороны предпринимателей, государства и науки любые современные данные о том, что происходит внутри фармацевтического рынка, могут быть эффективны для формирования адекватной картины происходящего и принятия управленческих решений на государственном и частном уровне [2]. Лидером по терапевтическому использованию моноклональных антител является онкология, моноклональные антитела применяются также в трансплантологии и при лечении аутоиммунных, хронических воспалительных заболеваний, других серьезных болезней, таких как псориаз, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера [3]. В связи с актуальными задачами, связанными с качественной и своевременной реализацией Указа Президента Республики Узбекистан № УП-158 от 11 сентября 2023 г. «О стратегии Узбекистана – 2030», в данный документ по здравоохранению включено 9 приоритетных целей, связанных с обеспечением здоровья населения, что свидетельствует об актуальности данной темы.

Целью исследования является анализ фармацевтического рынка противоопухолевых препаратов в Республике Узбекистан. Детальное описание ситуации на рынке в сегменте лекарственных средств группы L01XC моноклональные антитела необходимо для того, чтобы выявить пути для создания новых лекарственных препаратов. Эта информация крайне важна для фармацевтической технологии.

Методы исследования теоретические методы – анализ, синтез, сравнение, конкретизация, обобщение, классификация, количественные методы, оценка статистических данных. Материалами для исследования являлись данные о противоопухолевых препаратах моноклональных антител на основе Государственного реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике [4].

Основные результаты и выводы. На начальном этапе исследования Государственный реестр использовался для составления списка всех лекарственных препаратов на основе моноклональных антител. Отмечается, что группа L01XC моноклональных антител занимает 8,6 % от общего количества торговых наименований противоопухолевых лекарственных средств на фармацевтическом рынке Республики Узбекистан. В данных группах содержится 8 международных непатентованных наименований, которым соответствует 21 товарное наименование лекарственных препаратов.

Основную часть рынка составляют такие лекарственные формы, как концентрат для приготовления раствора для инфузий – 66,7 %, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий – 23,8 %, а наименее распространенными являются раствор для инфузий – 4,76 % и раствор для подкожного введения – 4,76 %.

На следующем этапе исследований было определено, что 4 из зарегистрированных лекарственных средств, такие как бевацизумаб, цетуксимаб, ритуксимаб, транстузумаб имеются в перечень утверждённым Приказом Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 34 от 21 августа 2023 г. «Об утверждении перечня основных лекарственных средств» (Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 31 августа 2023 г., регистрационный № 3455).

Выводы. В заключение следует отметить, что полученные научные результаты свидетельствуют о необходимости разработки новых лекарственных препаратов и лекарственных форм с противоопухолевой активностью. В настоящее время ассортимент лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке недостаточен.

Список литературы

1. <https://rusimmun.ru/jour/article/download/21/21>.
2. Уваров Д.А. Глобальный рынок моноклональных антител: продажи, цены, потребность // Вестн. РЭА им. Г.В. Плеханова. – 2021. – №2 (116). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/globalnyy-rynok-monoklonalnyh-antitel-prodazhi-tseny-potrebnost>
3. Дрёмова Н.Б., Березникова Р.Е., Маль Г.С., Березникова А.А., Березникова Д.А. Логико-семантический анализ современной терминологии лекарственных препаратов моноклональных антител // Коллекция гуманитарных иссл. – 2018. – №2 (11). URL: <https://uzpharm-control.uz/ru/pages/state-register-of-medicines-and-medical-products>.
4. Государственный реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике // <https://uzpharm-control.uz/ru/pages/state-register-of-medicines-and-medical-products>.